

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

HOTEL FERROVIÁRIO DE IGUATU-CE MODERNISMO E FERROVIA

IGUATU-CE RAILWAY HOTEL

HOTEL FERROVIARIO DE IGUATU-CE

SOUSA, RODRIGO ROLIM DE

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO

Professor Doutor do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará

RESUMO

A Estrada de Ferro de Baturité (EFB) alcançou a cidade de Iguatu, nos sertões da região Centro-sul do Ceará, em 1909, incrementando o processo de urbanização e transformações no quadro da arquitetura da cidade. Os agentes sociais atrelados à cotonicultura e à indústria ferroviária, entre os anos 1910 e 1970, ergueram no município um vasto acervo edilício. O Hotel Ferroviário de Iguatu, construído nos anos 1960, projeto de autoria do arquiteto e professor José Liberal de Castro, é o único edifício modernista relacionado à infraestrutura ferroviária na região. O equipamento foi instalado entre o núcleo primaz da cidade e o rio Jaguaribe, fazendo parte de ações que miravam a valorização imobiliária dos terrenos na porção leste da cidade. A implantação, volume, linguagem, programa de necessidades, tipologia e escala do edifício, quando se deu a sua construção, eram sem precedentes na região de Iguatu. O projeto do hotel tomou partido do relevo, da paisagem e dos fatores determinantes do clima. O presente artigo objetiva documentar e analisar a arquitetura do Hotel Ferroviário de Iguatu e sua relevância histórica. As técnicas e elementos construtivos, como o uso do concreto, estrutura modulada, planta livre, brises, cobogós, venezianas de madeira (tabuletas móveis) e a composição em que a "forma segue a função" credenciam o hotel como patrimônio cultural edificado modernista. A análise feita a partir dos levantamentos, dos exercícios planimétricos e dos registros fotográficos, cotejados a variadas fontes históricas, permitiu avaliar as condições plásticas e espaciais do edifício, atualmente sede do SESC de Iguatu. Dentre os principais resultados, estão a importância do edifício para história urbana, a verificação dos elementos arquitetônicos que o filiam ao modernismo e a relevância das descaracterizações do projeto original do conjunto edilício. O estudo contribui para discussão, documentação, registro e conservação deste monumento e para lançar luzes sobre o registro e preservação do patrimônio cultural modernista construído nas cidades médias dos sertões.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura moderna. Patrimônio cultural. Arquitetura ferroviária. Sertões do Ceará.

ABSTRACT

The Baturité Railway (EFB) reached the city of Iguatu, in the backlands of the central-southern region of Ceará, in 1909, increasing the process of urbanization and transformations in the city's architecture. Social agents linked to cotton farming and the railway industry, between 1910 and 1970, built a vast collection of buildings in the city. The Iguatu Railway Hotel, built in the 1960s, was designed by architect and professor José Liberal de Castro and is the only modernist building related to the railway infrastructure in the region. The equipment was installed between the city's main center and the Jaguaribe River, as part of actions aimed at increasing the real estate value of land in the eastern part of the city. The layout, volume, language, needs program, typology and scale of the building, when it was built, were unprecedented in the Iguatu region. The hotel's design took advantage of the relief, landscape and climate factors. This article aims to document and analyze the architecture of the Hotel Ferroviário de Iguatu and its historical relevance. The construction techniques and elements, such as the use of concrete, modular structure, open plan, brises, cobogós, wooden shutters (mobile panels) and the composition in which "form follows function" accredit the hotel as a modernist cultural heritage building. The analysis made from the surveys, planimetric exercises and photographic records, compared to various historical sources, allowed an evaluation of the plastic and spatial conditions of the building, currently the headquarters of the SESC of Iguatu. Among the main results are the importance of the building for urban history, the verification of the architectural elements that affiliate it with modernism and the relevance of the mischaracterizations of the original project of the building complex. The study contributes to the discussion, documentation, registration and conservation of this monument and to shed light on the registration and preservation of the modernist cultural heritage built in the medium-sized cities of the backlands.

KEYWORDS:

Modern architecture. Cultural heritage. Railway architecture. Backlands of Ceará.

RESUMEN

El Ferrocarril Baturité (EFB) llegó a la ciudad de Iguatu, en el interior de la región centro-sur de Ceará, en 1909, intensificando el proceso de urbanización y transformaciones en la arquitectura de la ciudad. Agentes sociales vinculados al cultivo del algodón y a la industria ferroviaria, entre los años 1910 y 1970, construyeron un vasto conjunto inmobiliario en el municipio. El Hotel Ferroviário de Iguatu, construido en la década de 1960, diseñado por el arquitecto y profesor José Liberal de Castro, es el único edificio modernista relacionado con la infraestructura ferroviaria de la región. El equipamiento fue instalado entre el principal centro de la ciudad y el río Jaguaribe, como parte de acciones encaminadas a incrementar el valor inmobiliario de los terrenos en la zona este de la ciudad. La ubicación, el volumen, el lenguaje, el programa de necesidades, la tipología y la escala del edificio, cuando fue construido, no tenían precedentes en la región de Iguatu. El diseño del hotel aprovechó los factores determinantes del relieve, el paisaje y el clima. Este artículo tiene como objetivo documentar y analizar la arquitectura del Hotel Ferrocarril Iguatu y su relevancia histórica. Las técnicas y elementos constructivos, como el uso de hormigón, estructura modulada, planta diáfana, brises, cobogós, contraventanas de madera (letreros móviles) y la composición en la que "la forma sigue a la función" acreditan al hotel como un patrimonio cultural construido modernista. El análisis realizado a partir de levantamientos, ejercicios planimétricos y registros fotográficos, comparados con diversas fuentes históricas, permitió evaluar las condiciones plásticas y espaciales del edificio, actualmente sede del SESC en Iguatu. Entre los principales resultados se encuentran la importancia del edificio para la historia urbana, la verificación de los elementos arquitectónicos que lo vinculan al modernismo y la relevancia de las caracterizaciones erróneas del proyecto original del conjunto edificatorio. El estudio contribuye a la discusión, documentación, registro y conservación de este monumento y a arrojar luz sobre el registro y preservación del patrimonio cultural modernista construido en las ciudades medianas del interior del país.

PALABRAS CLAVES:

Arquitectura moderna. Patrimonio cultural. Arquitectura ferroviaria. Sertões do Ceará.

INTRODUÇÃO

A cidade de Iguatu localiza-se na região Centro-sul do Ceará, a cerca de 400km da capital Fortaleza. Em 1909, foi alcançada pelo prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité - EFB. Neste período, a malha urbana resumia-se ao núcleo primaz¹. A ferroviarização incrementou o processo de urbanização e o quadro estético e tipológico da arquitetura. O Hotel Ferroviário de Iguatu, construído nos anos 1960, de autoria do arquiteto e professor José Liberal de Castro, é o único edifício modernista relacionado à infraestrutura ferroviária da cidade (Figura 1).

A Rede Ferroviária Federal (RFFSA)² não chegou a operacionalizar o Hotel Ferroviário. O prédio foi subutilizado por três décadas, entre os anos 1960 e 1990. Em 1994, o equipamento foi encampado pelo Serviço Social do Comércio – SESC –, passando por intervenções físicas na arquitetura que criaram condições necessárias para transformação do antigo hotel em um edifício institucional e educacional.

O presente artigo tem como objetivo analisar e documentar a arquitetura do Hotel Ferroviário de Iguatu. O texto apresenta o edifício como marco urbano de expressão modernista, reverbera a difusão dos princípios da arquitetura moderna, no início dos anos 1960, nos sertões cearenses, e discorre sobre sua adequação aos condicionantes climáticos da região. Em seguida, aponta para as intervenções que possibilitaram a reativação do edifício pelo SESC; por fim, problematiza, prioritariamente, as permanências dos referenciais modernistas e as descaracterizações da construção, refletindo sobre sua importância como patrimônio cultural edificado.

Figura 1: O Ceará, a EFB, o núcleo primaz e o tecido urbano de Iguatu nos anos 1960

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Earth e PDDU de Iguatu (2001).

O contexto histórico

Nos anos 1920, o Iguatu presenciou uma intensificação na atividade ferroviária por fatores diversos e interrelacionados.³ Dentre aqueles estruturantes, associados à industrialização do Ceará, foram determinantes o encerramento da primeira Guerra Mundial⁴ (Nobre, 1989; Viana, 2011), os investimentos em infraestrutura hídrica e viária lançados pelo Presidente Epitácio Pessoa, a relativa estabilidade pluviométrica nos sertões cearenses após a seca de 1919 (Nogueira, 1985), o prolongamento da EFB à Paraíba, em 1923, e ao Cariri, em 1926, e a reorganização do quadro sociopolítico da região de Iguatu (Sousa, 2023).

Também em função da extensão da linha férrea e da complexização da atividade industrial-ferroviária na região Centro-sul do Ceará, a partir de 1930, a pernoite ferroviária da RVC, que era na cidade de Senador Pompeu, passou a ocorrer em Iguatu (Sousa, 2023). Logo, a viagem entre esta cidade e Fortaleza, e vice-versa, passou a ser realizada em um único dia.

A construção de hotéis nos sertões, em regra, não integrava o programa ou os relatórios oficiais ferroviários. Eram, todavia, importantes equipamentos no funcionamento do transporte maquinado⁵. Em Iguatu, segundo o Juiz Alerano Barros⁶, os estabelecimentos de hospedagem tiveram impulso com a ferrovia. O magistrado descreveu a cidade, em 1914. Na ocasião, afirmou a existência de dois hotéis, e que “antes da estrada de ferro, não tinha nenhum”. Contudo, a descrição cita apenas o “hotel da Praça da Matriz” (Barros, 1982, p. 225), também conhecido como “Pensão Familiar” (Aragão, 1998) (Figura 2).

Figura 2: Pernoite em Iguatu, tecido urbano e hotéis em meados do século XX

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Google Earth.

A planimetria elaborada pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), em 1933, notificou na cidade de Iguatu duas “pensões” e dois “hotéis”. Na planta baixa, situou o Hotel Zeel⁷ e o Hotel Palmeiras. Este último, em frente ao pátio da estação, foi transformado nos anos 1990 no principal estabelecimento de hospedagem da região, o Exposição Hotel⁸. Tratou-se de edifício “pioneiro na cidade em termos de verticalização”, que “teve em seu planejamento a construção de dois andares” (Aragão, 1998, p. 74).

Ainda de frente ao pátio da estação, na atual rua Gustavo Correia, o Flórida Hotel foi concluído nos anos 1960. O prédio “de dois andares” era frente-poente e teve “rápido declínio”. O estabelecimento foi utilizado pelos funcionários da ferrovia, e, segundo Aragão (1989), “não tinha frequência” comparado aos concorrentes.

Outros dois hotéis pontuaram a malha urbana nas proximidades dos trilhos, ao final do século XX. O primeiro, o Hotel Paraibano, na porção “oeste” da Praça da Estação; era tido como “antiquado”, “funcionava em casa de Família” e hospedava “modestos viajantes do pernoite ferroviário” (Aragão, 1989, p.75). O segundo, o Hotel Canteiros, é próximo ao atual terminal rodoviário, e se associa à intensificação do rodoviarismo.

A partir do último quartel do século XX, outros equipamentos de hospedagem se espalharam pela cidade, em regra nas proximidades do Centro. A arquitetura destes estabelecimentos pouco diferenciava dos imóveis tradicionais do núcleo primaz, que eram construídos no paramento da rua⁹.

Novos programas, novos traçados, novas arquiteturas

Em um sentido tanto simbólico quanto material, devido ao seu intenso valor, a implantação da ferrovia nas cidades exigiu que variados problemas fossem erradicados. A construção de instalações e edificações eram necessárias ao funcionamento da ferrovia para a rápida interligação com o Centro e outros equipamentos que possibilitassem conexão e dinamismo urbano (Zucconi, 2009, p. 29). O hotel se insere nestes novos programas das cidades “modernas”, com origens no século XIX, mas que se prolongaram no século seguinte, sobretudo onde acostou a linha férrea (Segawa, 1999; Zucconi, 2009).

Do segundo quartel do século XX em diante, a malha urbana do Iguatu se expandiu, a partir do Quadro, em direção aos trilhos, ocupando as áreas meridionais de maior altimetria entre a linha férrea e o núcleo primaz (Sousa, 2023). O uso diversificado de residências, serviços, comércios e indústrias incrementou a dinâmica urbana no entorno do pátio ferroviário (Sousa, 2023). Esta nova centralidade urbana foi reforçada com a inauguração da ponte rodoviária Demócrito Rocha sobre o rio Jaguaribe, em 1953. Contudo, o novo quadro induziu uma reorganização espacial e imobiliária, quando o Estado e os agentes econômicos, gradativamente, passaram a não mais privilegiar o entorno da estação, deslocando-se para a porção leste do núcleo. A alteração no funcionamento do Centro de Iguatu redistribuiu os acessos à cidade (Sousa, 2023).

As transformações ocorreram na escala urbana e arquitetônica. As obras ferroviárias haviam disseminado padrões tipológicos próprios da arquitetura corrente. Em um primeiro momento, foi a estética protomodernista, eclética e neogótica - o ‘estilo chalé’ - que influenciou as construções (Sousa, 2023). A partir de meados do século XX, em alguns casos, as modificações tipológicas e estéticas tornaram-se mais evidentes, alterando substancialmente a relação entre a arquitetura e o lote urbano na cidade. O Hotel Ferroviário de Iguatu, construído nesse período, é um exemplo.

A localização do Hotel Ferroviário

Entre os anos 1950 e 1960, o industrial Fenelon Lima “doou uma grande área” para construção do Hotel Ferroviário” (Lima, 2015), a cerca de 500m da estação de trem. No período, esta distância correspondia à metade da largura do tecido urbano. O terreno situava-se em um importante acesso à malha urbana, entre o núcleo da cidade e o rio Jaguaribe. O local, que ficou conhecido como “Fenelândia”¹⁰, era estratégico pois estava relativamente próximo à linha férrea, na entrada da

cidade, reunindo os fluxos advindos da “Rodovia Transnordestina”¹¹ (a atual BR-116), o maior eixo viário que atravessava o estado do Ceará de norte a sul (Figura 3).¹²

Figura 3: Acesso rodoviário ao Iguatu, a Fenelândia e a expansão sul e leste da malha urbana

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Google Earth

As fábricas de Iguatu, neste período, buscavam alinhar-se ao leito férreo e à rodovia. O sul da cidade, além-trilhos, expandia-se principalmente com as residências dos operários, com poucos investimentos públicos. O Estado apontava suas obras para o leste da cidade, para onde se encaminhava a elite urbana (Sousa 2023).

O Hotel Ferroviário instalou-se ao sudeste do Centro de Iguatu. No eixo paralelo ao rio Jaguaribe, ao norte, estava a área de investimentos do Estado e dos agentes econômicos imobiliários (o “leste da cidade”); e ao sul, o “distrito industrial” da “Fenelândia”. No eixo transversal, perpendicular ao primeiro, na parte oriental estava o rio Jaguaribe, e na ocidental, o Centro e o pátio da estação ferroviária (Figura 3).

Em entremeio da área urbana e do ambiente rural, próximo à linha férrea, afastado do pátio ferroviário e das ruas comerciais, o equipamento era ladeado pela natureza ciliar ribeirinha. Aliava a proximidade ao core urbano e ao recurso natural – paisagístico - de maior envergadura da região, o rio Jaguaribe.

O terreno resultou em área aproximada de 7.948,20m², que atualmente forma um quadrilátero irregular muito em função dos dois alinhamentos principais: a rua Treze de Maio, na face oeste, e o rio Jaguaribe, nos fundos da propriedade. A via lateral, a rua Dr. José Holanda Montenegro, tem caimento em direção ao rio, não chegando a dois por cento de inclinação. O edifício encontra-se na cota altimétrica 214.¹³

A arquitetura

A localização do empreendimento influenciou a sua arquitetura. A construção foi disposta em paralelo ao rio Jaguaribe, tomando partido do sítio e dos fatores determinantes do clima. Previa estacionamento sob a projeção do edifício, vista para a paisagem fluvial e significativo espaço de lazer (Figura 4).

Figura 4: Planta do segundo pavimento, corte e fachada poente do Hotel

Fonte: IBGE (2024) e elaboração do autor

O programa arquitetônico foi organizado em dois blocos paralelos: o principal – na parte anterior do lote, a de maior altimetria do terreno - e o anexo – na porção posterior, em nível intermediário entre o primeiro piso e o segundo pavimento do bloco principal.

A implantação explorou os níveis de forma que o acesso, que se dá à rua Treze de Maio, na face poente do bloco principal, acontecia por escadaria que levava ao saguão do hotel no segundo pavimento. Neste piso, um *hall* distribuía os fluxos para caixa de escada, elevador, banheiros, auditório, administração e recepção (Figura 4). O acesso ao edifício de maneira transversal ao bloco, tornava o espaço fluido e relativamente integrado com a rua, na porção anterior, e com a área de lazer, no lado posterior do bloco principal. A disposição dos espaços possibilitava que o hospede, ao chegar, fosse atendido voltado para a área de lazer entre a edificação e o rio Jaguaribe (Figura 4).

O segundo bloco, o anexo, é mais próximo ao rio. Originalmente, resumia-se a um avarandado integrado aos espaços de lazer. Tratava-se de uma laje-jardim retangular circundada por vigas que formalizavam a platibanda e se apoiavam em esbeltos pilares cilíndricos. Por estar em um nível intermediário, abaixo da recepção, não obstruía os visuais da paisagem a partir dos pavimentos

superiores. Também por isso, aproximava o anexo da primeira laje do bloco principal, onde estavam localizados os serviços gerais, depósito e garagens (Figura 4 e 5).

Figura 5: Proteção da fachada poente: balanço, cobogó e brises

Fonte: Farias (2011) e arquivo pessoal do autor (2020).

A entrada social, que era a única abertura plena voltada para poente, é marcada por laje plana de recebimento e proteção solar. Destaca-se o arrojado na fixação da placa por tirantes em concreto armado (Figuras 4 e 5).

Ainda nesta fachada, a circulação horizontal e vertical é vedada por cobogós de concreto, que protegem os espaços da incidência solar no período da tarde. Além dos cobogós, observa-se o uso de brises verticais e janelas altas. A proteção solar é reforçada pela caixa de escada e elevadores, que formam um jogo volumétrico com a laje plana, ora citada, e auxilia o sombreamento da fachada poente. Verificamos que no solstício de inverno o sombreamento é máximo em parte da porção sul da fachada oeste, e no de verão, a proteção se desloca para a parte norte da mesma fachada. O exercício cartográfico nos apontou que no dia do solstício, 22 de dezembro, a proteção é tal que livra o *hall* do hotel da insolação vespertina (Figuras 4 e 5).

O pavimento de serviços (primeiro pavimento) e o nível administrativo (segundo pavimento) são recuados em relação ao prisma superior. Esta solução equacionava a quantidade de espaço demandada pelo programa, proporcionava o balanço das vigas que aliviava a carga no vão

central do edifício e propiciava o sombreamento das fachadas da base do prédio. A fotografia de Farias, inclusive, foi realizada em horário que a insolação que tocava a janela do segundo pavimento é barrada pelo balanço de laje (Figura 5).

Na face nascente do segundo pavimento, as aberturas eram maiores e as esquadrias em madeira e vidro. O engenho fazia uso de tabuletas móveis na divisão superior, por onde o ar quente tende a escapar do interior da edificação. Na parte inferior das portas, equivalente à estatura humana, o vidro permitia a iluminação natural e a transparência que possibilitava a integração visual entre o interior e exterior do edifício.

O prisma superior

O terceiro e quarto pavimento formam o prisma superior da composição arquitetônica. As acomodações dos hóspedes estavam neste volume que avança em balanço sobre a base do edifício. Era outra forma para uma função diferente. O jogo volumétrico refletia os usos e as hierarquias dos espaços: no topo, a hospedagem, que era a atividade-fim; e na base, as atividades secundárias ou auxiliares. As suítes tinham varandas voltadas para “o nascente” em projeção que conferia conforto e privacidade às unidades de hospedagem. Dalí, recebiam a brisa noturna, chamada “Aracati”¹⁴, canalizada pelo vale do rio Jaguaribe, e se avistava a paisagem fluvial, desligando-se visualmente dos serviços administrativos e operacionais dos andares inferiores, recuados (Figura 6).

O projeto explorou a estrutura independente em concreto e a planta livre. A terceira laje, que está mais próxima ao hall do Hotel, acomodava dez suítes, que eram unidades maiores. No quarto pavimento, os quartos eram mais estreitos; a cada duas acomodações da terceira laje, correspondia a três no quarto andar. A modulação possibilitou neste pavimento 15 unidades. Os banheiros de cada suíte situavam-se na porção anterior e eram acoplados dois-a-dois. Por serem juntos ao corredor, os espaços formavam massa que protegia os quartos do aquecimento solar no entardecer.¹⁵

O bloco prismático superior, com cobogós na face poente e varandas para o lado nascente, concedeu identidade formal ao edifício. A varanda é essencial ao clima sertanejo e ao programa hoteleiro. Os vazios que estes espaços propiciavam conferiam leveza e permitiam a leitura das funções na arquitetura. As larguras diferenciadas, em função dos tamanhos das unidades, possibilitavam os nichos com as dimensões diferentes – “dois para três” - entre os apartamentos inferiores e superiores. A face nascente transformava o bloco sólido em uma grelha leve, que equilibrava cheios e vazios, utilizando paredes divisórias e o conjunto viga-peitoril. Propiciava-se movimento pautado pelo ritmo modulado, e não monótono, selado pelos tamanhos que os dois tipos de unidades (nichos) proporcionavam.

Figura 6: Volumetria do anexo no período de sua conclusão nos anos 1960 e plantas conjecturais do terceiro e quarto pavimento

Fonte: IBGE (2024) e elaboração do autor em 2020

A implantação, volume, linguagem, programa de necessidades, tipologia e escala do edifício eram sem precedentes no Iguatu. A orientação do prédio, as soluções de sombreamento e ventilação natural, as aberturas e as venezianas de madeira – as chamadas tabuletas móveis da arquitetura tradicional do Ceará – revelavam a preocupação com o lugar e o clima. As técnicas e elementos construtivos, como o uso do concreto, estrutura modulada, cobogós, brises e a composição em que a forma segue a função credenciam o hotel como patrimônio cultural edificado modernista.

O outro funcionamento do “Hotel”, o SESC

O edifício modernista de maior destaque da região, e relacionado à infraestrutura ferroviária, não foi utilizado plenamente como hotel. Em 1960, a cidade estava em expansão em razão da agroindústria e a região do empreendimento, os atuais bairros do Prado e São Sebastião, recebiam investimentos do Estado. Importa mencionar que as operações industriais na Felândia – o entorno do hotel - eram notáveis, mas não ao ponto de comprometer a atividade Hoteleira. A razão do não funcionamento do Hotel Ferroviário de Iguatu foi de outra ordem. Citamos dois entraves maiores. Primeiro, em 1957, a RVC havia sido federalizada - quando se criou a RFFSA. Segundo, em 1964, o Golpe Militar teve implicações no ambiente político do Iguatu. Gardevânia Farias assegura que o “prédio teria encampado o hotel se o Dr. Adahil Barreto¹⁶ não tivesse sido cassado em 1964, provocando a interdição da verba e embargando a construção” (Farias, 2011, p. 39).

Desta forma, desde sua conclusão, nos anos 1960, o equipamento permaneceu subutilizado. Somente em 25 de janeiro de 1994, foi inaugurado em suas instalações o Serviço Social do Comércio – SESC (Figura 7).

Se por um lado, as reformas empreendidas para o funcionamento SESC, as obras de manutenção e a constância do seu uso, desde a década 1990, contribuiram para sua conservação; por outro, as intervenções também descaracterizaram parcialmente a volumetria do edifício (Figura 7).

Figura 7: SESC de Iguatu

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2020).

As interferências ocorreram nos dois blocos originais. O anexo foi ampliado e consolidou-se como um volume fechado. Foram criadas salas e banheiros e um sistema de escadas e rampas. Também foi construído, justaposto ao bloco, uma ampliação, onde funciona a cozinha e outros espaços. Estas intervenções não estabelecem diálogo com as pré-existências construídas do edifício. A medir tanto pela solução de cobertura, onde se fez uso do telhado aparente em telha de barro, como pela conexão bastante confusa com os dois volumes originais.

As fachadas foram em parte revestidas com cerâmica. No bloco principal, é o revestimento que primeiro se apresenta. O recobrimento cerâmico corre as platibandas, marquises, barrados, rodameios, e, sobretudo, as faces laterais norte e sul e do bloco da caixa d'água e escada.

Na fachada leste, as varandas foram eliminadas. Seus espaços foram incorporados ao interior dos antigos apartamentos. A intervenção foi necessária para a ampliação das áreas internas visando o funcionamento das atividades educacionais e administrativas. A solução, entretanto, alterou a percepção da volumetria da edificação, anteriormente ritmada por cheios e vazios dos nichos das varandas. Volumetricamente, o edifício perdeu parcialmente a harmonia entre as partes, implicando em peso visual na parte superior da construção. A leitura que se fazia na distinção entre o terceiro e o quarto pavimento - a dimensão dos quartos e o padrão de acomodação - com a supressão das varandas, foi comprometida. Embora tenha sido alterado o uso, as atividades distribuídas pelo SESC nos quatro níveis também são diferenciadas (Figura 8).

As permanências arquitetônicas e os elementos próprios do modernismo são estruturantes à unidade artística do edifício. A estrutura independente, as platibandas, os cobogós, a curva de visibilidade do auditório, que são qualidades do projeto, impuseram-se e às elucubrações criativas e resistiram em alguns pontos, mas em outros não. Para citar um paradoxo, a planta livre muito favoreceu às adaptações, inclusive aquelas que retiraram as varandas (Figura 9).

Figura 8: Alterações na volumetria

Legenda

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1- Escadaria | 5- Auditório | 10- Lazer | 15- Coordenação |
| 2- Rampa | 6- Banheiros | 11- Atividades | 16- Salas de aulas |
| 3- Elevador (Poço) | 7- Atendimento | 12- Música | ■ Espaço não identificado |
| 4- Recepção | 8- Restaurante | 13- Biblioteca | ■ Acréscimos no pavimento térreo |
| 5- Auditório | 9- Circulação de serviço | 14- Atividade física | |

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2020).

Figura 9: Brises verticais na fachada, curva de visibilidade no auditório, demolição de divisória e eliminação da varanda e instalação de banheiros

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2020).

O monumento mantém as formas originais, sobretudo na face poente, a fachada principal. A laje de recebimento, os cobogós e o harmonioso jogo de volumes são evidentes. A volumetria atual do edifício acusa o rigor projetivo original, e as intervenções na fachada e áreas externas são ruídos pontuais, alguns de fácil reversão. Para além daqueles de pintura e revestimento, na porção anterior, pode-se citar a alvenaria de isolamento dos serviços, a instalação da rampa e o confuso agrupamento de escadas.

Foram, portanto, as descaracterizações mais substanciais a eliminação das varandas, no terceiro e quarto pavimento, e a ampliação do anexo com novas construções - pouco criteriosas - que interferem no conjunto, principalmente na percepção e fruição da área livre e na sua conexão com o bloco principal.

O Hotel Ferroviário, o SESC de Iguatu, tornou-se marco da cidade no decorrer dos primeiros trinta anos - 1964 a 1994 - e monumento histórico nas últimas três décadas - 1994 a 2024. A história urbana de Iguatu passa invariavelmente pela valoração e proteção deste equipamento, integrado àqueles da indústria algodoeira e ferroviária, balizadores da expansão da cidade por todo o século XX. O entorno do Hotel reúne, além da paisagem fluvial Jaguaribana - bastante subestimada e subaproveitada - exemplares da arquitetura antiga. Podem ser considerados monumentos capelinha do Prado, algumas residências em *mission style*, a antiga fábrica da Anderson Clayton e Cia., edifícios industriais da Felândia, o Clube Recreativo de Iguatu - CRI. De fatura mais recente, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - por seu valor memorial -, o Museu Iguatuense da Imagem e do Som e as residências protomodernistas da rua Treze de Maio (Figura 10).

Figura 10: SESC de Iguatu e o entorno

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2020)

Considerações finais

O Hotel Ferroviário de Iguatu exprime pontos de intersecção conceitual com obras modernistas, influenciadas pela corrente carioca¹⁷ e realizadas no país entre as décadas de 1950 e 1970. O edifício é testemunho da participação de arquitetos no interior do Ceará - o professor José Liberal de Castro - e da difusão do modernismo nos sertões na década 1960. Neste período, instalava-se a Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Segundo Segawa, foram decisivos para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro o deslocamento de profissionais de uma região para outra e a criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil (Segawa, 1999, p. 131)

O equipamento é relevante fato urbano do Iguatu, tornando-se marco da cidade desde sua instalação, mesmo sem ter sido encampado como hotel, nos primeiros trinta anos, entre os anos 1964 e 1994. Nas últimas três décadas, entre 1994 e 2024, sob a gestão do SESC, mostrou-se um equipamento urbano essencial à população da região Centro-sul, além de monumento histórico.

Figura entre os objetos que integram a paisagem cultural de Iguatu, sedimentada por outros equipamentos de equivalente significado, localizados entre o Centro e os bairros Prado e São Sebastião. Faz parte do acervo ferroviário e, nos termos que assevera Beatriz Kühl (2009), forma um sistema com as pontes, leito férreo, mobiliários, materiais rodantes e demais constructos da indústria.

O uso realizado pelo SESC foi essencial à conservação material do monumento. No entanto, as interferências nos elementos e materiais que filiam o objeto ao modernismo e as descaracterizações pelas quais passou o conjunto edilício regulam sua relevância enquanto patrimônio cultural. Aos projetos e intervenções, rotineiras ou extraordinárias, cabem estas premissas. A inserção do Hotel Ferroviário de Iguatu no mapa da Arquitetura Modernista do Estado do Ceará, em maior ou menor medida, depende das cessões de modificações ou ainda em planos de intervenções criteriosos, e não de modo empírico. A descaracterização deste edifício é ameaça à memória construída da cidade.

No âmbito urbano, urge a integração dos objetos ligados à ferrovia e à indústria – alguns despercebidos pela não anciandade - a projetos ou políticas públicas – mesmo que implique em parceria entre os órgãos do Estado e instituições de direito privado, neste caso o SESC. Consideramos tal integração como meio de salvaguardar aspectos da história do Iguatu, do Ceará e da arquitetura nacional. Diversos autores apontam neste sentido, como Maria Cecília Londres Fonseca (2017).

A pesquisa motiva a discussão, a documentação e contribui com a historiografia sobre a produção arquitetônica modernista nacional, bem como aquela ferroviária de significação cultural, com vistas à preservação do patrimônio nas cidades médias dos sertões, marcando caminhos fora dos eixos das capitais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAGÃO, Raimundo Batista. **Iguatu**: História. Fortaleza: COPCULTURS, 1998.
- BARROS, Luiz Teixeira. O centenário do Dr. Alerano Barros. **Revista do Instituto do Ceará**, 1982. Disponível em: <https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1982/1982-OCentenariodeAleranodeBarros.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2023.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Editora UNESP, 1999.
- FARIAS, Gardevânia. **O Conciso Inventário do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Iguatu**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.
- FONSECA, Maria Cecília Londres. **O Patrimônio em processo**: trajetória da política federal de preservação no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2017.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema Cidades. **Iguatu**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/iguatu/panorama>. Acesso em: 20 out. 2019.
- IGUATU. Lei nº 712/01, de 22 de maio de 2001. **Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Iguatu e adota outras providências**. Ceará: Câmara Municipal de Iguatu, 2001.
- LYNCH, Kevin. **A Imagem da cidade**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- MAIA, Doralice Sátyro. A ferrovia nas cidades bocas de sertão. **Terra Brasilis** [on-line], n. 8, p. 1-17, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4000/terrabrasilis.2160>

NOBRE, Geraldo da Silva. **O Processo Histórico de Industrialização do Ceará**. Fortaleza, SENAI/DR-CE. Coordenadoria de Divulgação, 1989.

NOGUEIRA, Alcântara. **Iguatu**: memória sócio-histórico-econômica. 2. ed. Fortaleza: Instituto do Ceará, 1985.

PRADO JUNIOR, Caio. **História econômica do Brasil**. 30. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.

RVC. Rede de Viação Cearense. **Relatório dos trabalhos e ocorrências durante o ano de 1919 apresentado ao Exmo. Sr. Ministro de Viação e Obras Públicas pelo Diretor Engenheiro-Chefe Henrique Eduardo Conto Fernandes**. Fortaleza: AERVC, 1919.

RVC. Rede de Viação Cearense. **Relatório**. Fortaleza: AERVC, 1927.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: Editora da USP, 1999.

SOUSA, Rodrigo Rolim de. **O trem do quixelô: estudo do desenho urbano de Iguatu (1909-1939)**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, 2023.

VIANA, Carlos Negreiros. Uma breve história da industrialização cearense. **Revista do Instituto do Ceará**, p. 177-202, 2011.

ZUCCONI, Guido. **A cidade do século XIX**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

NOTAS

¹ Núcleo primaz Doralice Sátyro Maia (2017) denomina Núcleo Primaz ao que Azevedo (1970) intitulou "embrião de cidades", "a primeira conformação de um arruamento com edificações, estabelecimento de regras sociais e uma administração, ainda que fosse feita por um pároco" (Maia, 2017, p. 29).

² A Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité SAA (CCVFB), posteriormente Estrada de Ferro de Baturité (EFB) foi fundada em 25 de julho de 1870. A CCVFB e a Estrada de Ferro de Sobral (EFS) foram encampadas pelo Governo Federal, e, após arrendamento do transporte à "Novis e Porto" (1898-1910) e à companhia inglesa *South American Railway Construction Company Limited* – SARCCOL (1910-1915), a União reassumiu o parque ferroviário. A EFB e EFS tornaram-se os ramais sul e norte, respectivamente da Rede de Viação Cearense – RVC. Após federalização em 1957, a RVC passou a integrar a Rede Ferroviária Federal – RFFSA (Sousa, 2023).

³ A mudança operacional no fluxo entre os sertões e a capital do estado do Ceará – e posteriormente com João Pessoa (PB) e Recife (PE) - demandou a ampliação do programa ferroviário. Em Iguatu, foram construídos paradas, pontes, estações, galpões, casa de turmas etc. e o pátio de Iguatu requereu espaços de armazenagem e hospedagem. O Relatório da IFOCS de 1921, tratando sobre "obras novas", assegurou que foi construído "armazém para mercadorias e cargas na estação de Iguatu" (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, 1922, p. 139). O relatório da RVC de 1924 relatou que foram iniciadas "no ano anterior e prosseguiram, em 1924" as seguintes construções: "1 casa de turma em Iguatu e um armazém em cada uma das estações de Girao, Iguatu, Cedro e Lavras (Rede de Viação Cearense, 1924, p.102).

⁴ Viana assevera que foi um dos momentos importantes antes da década 1950 para a industrialização do Ceará o surto de investimentos industriais iniciados em 1919 e que se estendeu ao longo dos anos 1920, um período de "maior prosperidade econômica vivida no Ceará", tendo sido motivado "pelo 'fantástico boom' das exportações de algodão a partir do fim da Primeira Guerra Mundial" (Viana, 2011, p. 181).

⁵ Eram comuns locais conhecidos como "Hotéis da RVC". A cartografia do DNOCS de 1964 representou a "Pensão dos Ferroviários" na cidade de Acopiara, que pertenceu ao município de Iguatu. Nesta cidade, os ferroviários também se utilizavam de hotel que se instalou próximo à estação ferroviária, na rua Gustavo Correia, em frente a praça da Estação (Aragão, 1989).

⁶ Alerano Barros foi juiz de direito em Iguatu, no início do século XX, quando foi instalada a EFB. Em 1982, a Revista do Instituto do Ceará, publicou seus registros a respeito da cidade daquele período. Sobre o nexos entre a ferrovia e os hotéis em Iguatu, Raimundo Batista Aragão (1989) assegura que “não há registros sobre quando nem por quem terá inaugurada essa atividade” [de hospedagem] (...) no entanto, essa freguesia de pernoite chegou com a primeira “Maria-Fumaça”, tendo a frequência ampliada a partir do prolongamento ferroviário (Iguatu-Crato) (Aragão, 1989, p. 72).

⁷ Aragão (1989) assevera que o “Hotel do Comércio” – depois Hotel Central” - era localizado no ângulo leste da Praça Dr. Francisco Sá e defronte à Estação Ferroviária. Era frente para nascente e, segundo o autor, poderia “ser considerado o de melhor apresentação.” A planta da IFOCS de 1933 apontou o estabelecimento no ângulo oeste.

⁸ Denominou-se Exposição Hotel a partir de reforma em 1963, em alusão à recém-criada Exposição Agropecuária Regional de Iguatu (Aragão, 1989).

⁹ Dentre os equipamentos recentes, destacam-se o Hotel Havenna, o Hello Hotel e o Diocesano Hotel de Iguatu que estão afastados do Centro da cidade.

¹⁰ As obras do Hotel Ferroviário foram executadas por Fenelon Lima (Lima, 2015). O empresário que nasceu em Iguatu, cujo nome está associado à industrialização da cidade e à construção civil, fez funcionar neste trecho um conjunto de pequenas indústrias de sua propriedade. A região por isso passou a ser nominada por alguns de “Fenelândia”. Operavam a torrefação de café, moageira e empacotadora de milho, beneficiadora de arroz, fábrica artesanal de massas, indústria de mosaicos e “uma moderna serraria” (Lima, 2015, p. 41).

¹¹ Excetuando a região dos Inhamuns e Piauí, grande parte do fluxo que adentrava o Iguatu chegava por Icó, onde se dava a conexão com a BR-116.

¹² Ver dissertação de mestrado de Rodrigo Rolim de Sousa (2023). O autor traça as alterações de acesso ao centro de Iguatu desde os primórdios da ocupação até meados do século XX.

¹³ A igreja matriz de Iguatu situa-se na cota 217; a estação ferroviária na cota 215,60; e, segundo Jornal O Povo, em 12 de julho de 1960, com base em estudos feitos por J. Jaguaribe, em 1949, “quando o Orós estiver sangrando em cota 205, as águas represarão no álveo do rio, debaixo da ponte da RVC (Rede Viária Cearense) em Iguatu. Sangrando com a cota máxima, as águas subirão mais um pouco, não determinando, porém a inundação da cidade.”

¹⁴ O Freire Alemão assim descreveu sobre o vento característico que sobe pelo vale jaguaribano, quando passou por São João (do Jaguaribe), na freguesia de Russas: “O dia foi todo muito quente e o vento leste (mais ou menos), que chamam aracaí, chegou entre seis e sete horas” (Freire, 2011, p. 93). Em Iguatu, é ainda assim chamado o vento noturno, e passa naturalmente um pouco mais tarde.

¹⁵ É possível que no terceiro pavimento, onde as unidades eram maiores, e pelas possibilidades da planta livre que foi bastante explorada no projeto, os banheiros fossem junto às varandas. A fotografia antiga revela uma janela pequena e alta voltada para o avarandado. A maior largura dos quartos do terceiro piso permitiria tal solução.

¹⁶ Adhil Barreto Cavalcante era político de Iguatu.

¹⁷ Ver Yves Bruand (2008) e Hugo Segawa (1999).